

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Собченко Т. М.

доктор педагогічних наук, професор

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: sobchenkotetyna79@gmail.com

Федоренко В. В.

здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: victoriaf0905@gmail.com

Учитель – це людина, яка постійно приділяє час навчальній та виховній діяльності, інтелектуальному та творчому розвитку своїх вихованців. Головною особливістю педагогічної праці є постійна комунікація, взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу: з батьками, школярами, адміністрацією закладу освіти. Важливим є і результат педагогічної роботи – людина, яка опанувала певною частиною комунікативної, моральної, етичної складової культури, здатна до всебічного саморозвитку, зокрема й соціального, а також до виконання певних обов'язків у суспільстві.

Викладання у закладах загальної середньої освіти будується на професіограмах учителя. Професіограма є своєрідною кваліфікаційною картою, яка зазначає всі педагогічні особливості для вчителя, а саме: навички, уміння, досвід та основні критерії. Саме на основі цього файлу складаються навчальні плани, за якими надають кількість часу для певних навчальних уроків, вимоги до оцінювання, до майбутнього педагога, закладені у лекціях та підручниках. Професіограми – це система вимог, які висуває певна спеціальність (професія) щодо людини. Професіограма відображає морально-психологічні якості, необхідні для майбутньої навчальної праці та виховної роботи з дітьми, а також потребу формування самоосвіти та виховання у школяра в стінах закладу освіти.

Функціями вчителя є такі:

1) навчальна (навчити, як здобувати знання, та показати, як використовувати на практиці);

2) розвивальна (розвиток психічних процесів, творчих здібностей, інтелектуальних);

3) виховна (формування особистості, різних додаткових якостей, які знадобляться протягом життя – лідерські, комунікативні) [5].

Педагог ставить перед школярами посилені й розумно сформульовані вимоги з метою його подальшого всебічного розвитку, тобто здійснює педагогічний вплив гуманістичного, а не авторитарного характеру. Він має проявлятися в діалозі, співпраці, партнерстві, повазі до учня, толерантності, справедливості. Учитель тим самим захищає свободу особистості, продовжує культурну спадщину, творить нові цінності, виступає співучасником зміцнення демократичного ладу [3].

Т. Собченко виділяє таку класифікацію напрямів професійної компетентності майбутнього вчителя:

– *діагностування педагогічних умов* (можливість реалізації індивідуального навчання за рахунок використання знань та навичок, визначення сильних і слабких сторін освітніх стратегій у конкретних педагогічних умовах);

– *аналіз навчальних завдань* (визначення необхідної навчальної діяльності та дієвих методик навчання);

– *вибір, методична корекція і використання навчальних матеріалів* (уявлення про широкий спектр навчальних засобів масової інформації, навчально-методичних матеріалів та критеріїв їх відбору, а також способи їх модифікації);

– *вибір, методична корекція і використання технологій і стратегій навчання* (вибір та використання відповідних навчальних стратегій, ефективне управління процесом навчання, уміння адекватно співвіднести цілі і можливості учнів із цими стратегіями для прийняття найбільш оптимального рішення) [4, с. 283-284].

Учитель української мови – це людина, яка формує у школярів гарну вимову, правильний український світогляд, а ще наставник, який може навчити

всім нюансам української мови, розповісти додатковий матеріал, що стане 100% у пригоді протягом життя, і, звичайно, приділить стільки часу здобувачу, скільки йому буде необхідно. Розвиток професійної компетентності вчителя української мови полягає в належному інформаційно-комунікативному та навчально-методичному забезпеченні. До основних джерел інформації вчителя української мови зараховуємо: книжки (загальнонаукові, філологічні, лінгвістичні, фахові), журнали, відео- й аудіофайли, телебачення, посібники, науково-історичні та науково-практичні матеріали тощо.

Важливим аспектом є особистісно-орієнтований підхід у діяльності вчителя української мови. Основний фактор розвитку професійної компетентності вчителя української мови – це самоосвіта.

Відома дослідниця проблем самоосвіти Н. Бухлова пропонує розглядати самоосвітню діяльність як сукупність декількох «само»:

- самооцінка – вміння оцінювати свої можливості;
- самооблік – вміння брати до уваги наявність власних якостей;
- самовизначення – вміння вибирати своє місце в житті, в суспільстві, усвідомити свої інтереси;
- самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність;
- самореалізація – реалізація особистістю власних можливостей;
- самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки власної роботи; - самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність;
- саморозвиток – результат самоосвіти [2].

Умовою успіху сучасного вчителя української мови є постійний інформаційний і технічний розвиток та вдосконалення своїх професійних навичок і компетентностей у лінгвістичній галузі. Звичайно, кожен учитель певного предмета має свої поставлені завдання. Учитель української мови не є винятком. Завдання, які ставить перед собою вчитель української мови, полягають у тому, щоб закласти основи української культурної спадщини та допомогти опанувати

базові знання української мови; ознайомити школярів із культурами та звичаями інших націй [1, с. 35-40].

Отже, запорукою успішного розвитку країни, звичайно, є сучасний, інформаційно зорієнтований учитель української мови. Розвиток професійної складової вчителя української мови є великою частиною успіху. Учитель повинен на високому рівні володіти теоретичними знаннями в галузі філології та лінгвістики; мати належний рівень обізнаності в історичних подіях; мати достатньо умінь і навичок з методики викладання філологічного предмета, тобто української мови, у поєднанні з мотиваційною та лідерською складовою; мати низку необхідних психологічних і конструктивних особистісних якостей, емоційно-ціннісних складових.

Література

1. Коваленко Л. В. Розвиток професійної компетентності вчителя української мови та літератури в системі післядипломної освіти. Методичний посібник. Суми : Ніко, 2017. 116 с.

2. Мося І. А. Розвиток самоосвітньої компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі загальноосвітньої підготовки. Методичні рекомендації. К. : Інститут ГІТО ПЛІН України, 2013. 49 с.

3. Професійна підготовка майбутнього вчителя: форми і методи. URL: <https://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14234/> (дата звернення: 02.06.2023).

4. Собченко Т. М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів в умовах змішаного навчання. *Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук пр. молод. вчених*. Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. Дрогобич : Гельветика, 2021. Вип. 35, Т. 5. С. 282–287.

5. Функції вчителя. URL: <https://studfile.net/preview/9328925/page:2/> (дата звернення: 03.06.2023).